

“САНЪАТ” КАФЕДРАСИНИНГ СЎНГГИ 2 ЙИЛДАГИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА

Султанова Дилшода Намазовна

архитектура фанлари доктори, Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети профессори,
Турон ФА академиги. Самарканд ш. Ўзбекистон.

Султанов Акрам Намазбаевич

Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети илмий тадқиқотчиси, “Санъат” кафедраси
муdiri. Самарканд ш. Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақола мазмуни олийгоҳимизнинг тенгдоши бўлган “Санъат” кафедраси фаолияти тарихига бағишланади. Мақолада кафедранинг асосчиси ва собиқ муdiri бўлиб кўп йил фаолият юритган Н.Султонов ҳаёти ва ижод йўлига кенг ўрин берилган. Айниқса, кафедранинг сўнги 2 йиллик илмий-педагогик фаолиятига алоҳида урғу берилган ҳамда муҳим тафсилотларга тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар. “Санъат” кафедраси, рассом Намозбой Султонов, СамДАҚУ 2 йиллиги, “Дизайн асослари”, “Чизматасвир”, “Либос дизайни”, “Бадий безак ва Наққошлик”, “Санъат тарихига кириш”, “Санъат тушунчаларига кириш”, “Дивилизациялар тарихи”, каталог.

Кириш

Маълумки, кафедрамиз 1966-йилда университетимизга илк асос солинган йили очилган. Кафедра дастлаб “Расм, рангасвир ва хайкалтарошлик” номи билан аталган. 1968-йилда кафедра муdiri, санъатшунослик профессори Намозбой Султонов ташаббуси билан кафедрамиз расм залига махсус бир гуруҳ антик хайкаллар нусхалари Ленинград Бадий Академиясидан поездда олиб келтирилган эди. Бу кафедрамиз расм залида бадий муҳит яратишда муҳим аҳамиятга эгадир. Н.Т.Султонов кафедрани деярли 40 йил бошқариб келган ҳамда унинг ҳар тарафлама ривожланишига салмоқли хисса қўшган. Бугунги кунда Устозимиз ва падаримиз Намоз Тошмирзаевичнинг илмий мактаби анъаналарини имкон даражасида изчил давом этириб келмоқдамиз. Зеро, бизда “Устоз-шогирд” тизими яхши йўлга қўйилган.

СамДАҚУ ТАСВИРИЙ САНЪАТ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ ИЛМИЙ МАКТАБИ АСОСЧИСИ Намоз Тошмирзаевич Султонов (1938-2005 йй.) – таниқли олим, педагог-рассом, санъатшунослик номзоди, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси, Олий таълим аълочиси, ЎзБА “Олтин медали” соҳиби. 1968–2005 йиллар мобайнида “Тасвирий санъат” кафедраси муdiri бўлиб ишлаган. Н.Т. Султонов ўз фаолияти давомида Архитектура факультетида илмий-бадий базасини ташкил этишга ва кўплаб педагогик кадрлар илмий салоҳиятини оширишга эришган. Меъмор мутахассисликларни тайёрлашда расм (қаламтасвир) нинг ўрнини тадқиқ этишнинг

долзарб муаммолари бўйича илмий мактаб яратган. Устознинг номзодлик иши ҳам “Меъмор мутахассисларини тайёрлашда расмнинг роли” деб номланган эди.

Олимнинг илмий мактаби йўналишида ҳозирда Самарқанд олий дастгоҳли ва монументал рангасвир мактабининг шаклланиш йўллари, Ўзбекистон рассомчилигининг тараққиёт йўллари, Ўзбекистонда меъморий ёдгорликларни монументал рангасвир билан безатиш муаммолари, Самарқанд мусаввирлик мактаби тарихий рангасвирини тадқиқ этиш муаммолари соҳасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда ва тавсиялар ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, унинг раҳбарлигида шогирдлари – Тўракулов Ш., Романов Э.Р., Атабаев С., Темирбоев Р., Ғуломов М.Ғ., Каримов С.Р., Раҳмонов Б., Юлдашев Ф.Ғ., Ким В.Е., Каюмов Ҳ.И., Худоёрова М.Б., Пардаева Р., Болтаев Р., Аҳмеджанов Ҳ.А., Сатторов Ж.С., Бекмухамедов А.Т., Аҳмедов М.Қ., Исроилов Э.Х., Болгаев А.Б., Зоиров Р.З., Саматов М., Салимов О.М., Абдуллаева Н.Ж., Раҳимов А., Ўринов Б., Фармонов А.А., Фозилов М., Имомов Б., Раббимов О., Худойбердиева Г., Файзуллаев Н., Алиева З., Қиличев З., Маноев Б., Жўраев Ҳ., Шаймарданов Т., Фозилов М., Нсанбаев Б., Соатова Д., Бозоров Б., Шаймарданова Н., Шарипов А., Г.Жўраева, Султонова Д.Н., Султонов А.Н., Султонова М.Н., Дўсанова С.З., Дўсанов З.З. лар етук рассом ва меъмор, дизайнер ва рассом бўлиб етишдилар.

Унинг кўп йиллик тадқиқотлари 50 дан ортик илмий мақолалар, шунингдек 15 дан зиёд ўқув қўлланмасида ўз аксини топган. У 37 йиллик меҳнати натижасида кафедрамизда Тасвирий санъатнинг 4та йўналишини ривожлантирди: Дастгоҳли йўналишда (мойбўёк, акварель ва графикада - портрет, мавзувий, меъморий манзара, миниатюра жанрлари) ва маҳобатли деворий рангтасвир. **Асосий қисм**

Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университетининг 2-йиллигига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 8-ноябрдаги ПҚ-416-сонли “Архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида

белгиланган вазифалар ижросидан келиб чиқиб, мухтарам ректоримиз профессор - Чидем Жанбай Туркйилмаз таклифи билан кафедрамиз “Тасвирий санъат” номидан янада кенгрок мазмунга эга бўлган “Санъат” номига ўзгартирилди. Бугунги кунда кафедрамиз айнан ректоратга қарашли кафедралардан биридир. Айтмоқчимизки, кафедрамизнинг аҳил жамоаси университетимиз билан бир қаторда кафедрамиз таваллудини ҳам баб-баробар нишонламоқда. Шу мақсадда кафедрамиз (студиялари) расм зали таъмирланиб, жамоа рассомлари томонидан ички деворлари деворий безаклар ва замонавий рандор нақшлар билан безатилди. Бу биз учун қувончли ҳол албатта.

Тасвирий санъатнинг соҳаси бўлғуси меъмор ва дизайнерларнинг мутахассис бўлиб шаклланишида катта аҳамияти бор. Педагог жамоамиз аввал фақат тасвирий санъат йўналиши амалий фанлари – “Каламтасвир”, “Рангтасвир”, “Ҳайкалтарошлик” ҳамда “Санъат тарихи”, “Ўзбекистон санъати тарихи”, “Санъат ва маданият тарихи” каби назарий фанлар билан шуғулланган бўлса, эндиликда дарс жадвалида янги йўналишлардаги – “Дизайн асослари”, “Чизматасвир”, “Либос дизайни”, “Бадий безак ва Наққошлик”, “Санъат тарихига кириш”, “Санъат тушунчаларига кириш”, “Цивилизациялар тарихи” каби янги фан дарслари юзага келди. Бу талабаларнинг мустақил касб эгаллашида янги имкониятлар яратади.

Тадқиқот услублари

Айни пайтда кафедрамизда 11 нафар профессор-ўқитувчи ўз ўқув-педагогик ва илмий-ижодий фаолиятини олиб бормоқда. Кафедрада 1 нафар фан доктори ва профессор, 2 нафар доцент мунтазам равишда - санъат соҳасида дарслик, монография, каталог, ўқув қўлланма ва услубий кўрсатма, илмий мақола ва тезислар чоп эттириб туради. Бунинг натижасида “Санъат” кафедраси университетимиз рейтинг кўрсаткичларининг доимо юқори поғоналарини эгаллаб туради.

Тадқиқот натижаси

Жамоада ҳар бир педагог-ўқитувчининг ўз ўрни бор. 2 нафар дунегга машҳур ҳайкалтарошлар (доцент Туркман Эсанов ва к.ўқит.Тўлаган Ёркулов), 2 нафар санъатшунос (проф. Султонова Дилшода, ва к.ўқит. Барноева Шахло.), рассом ва мустақил тадқиқотчи к.ўқит. Акрам Султонов, доцент в.в.б.Ўринбоев Шакарбой, ассистент Назарова Дилшода, ёш ва иқтидорли кулол Ўктам Гулмирзаевлар рассомчилик машғулотлардан ташқари, доимо ўз устида янги илмий-амалий, назарий, ижодий асарлар яратиш билан машғулдир.

Ўз илмий ва ижодий ишлари билан олимларимиз ҳар ўқув йили университет халқаро бўлимнинг режаси бўйича Япония, Германия, Туркия, Россия ва Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон каби хорижий давлатларга ҳам тез-тез илмий сафарга бориб келишади.

Кафедра профессор-ўқитувчиларидан Д.Султонова (ДААД фонди гранти ғолиби бўлиб, Германияда таклиф этилган олима сифатида малака оширди), Т.Ёркулов (Япония, Корея ва Туркия ҳайкалтарошлик симпозиумида қатнашди) Т.Эсанов (Россия), А.Султоновлар (Қирғизистонда пленэрда иштирок этди) хорижда ўз ижодий ишларини яратиб, ўша ерда халқаро даражадаги шахсий ва жамоавий ижодий ишлари кўргазмасини ташкил этишга эришди. Шу билан бир қаторда ушбу профессор-ўқитувчилар ЎзБА Бадий Ижодкорлар Уюшмасига ҳам аъзо ҳисобланади.

Шу жумладан Германия, Туркия, Россия ва Қозоғистон Олий Таълим Муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган. Жорий йилнинг 13-августидан, университетимизга ташриф буюрган Қозоғистоннинг Оқтуба давлат Регионал университети мутахассислари билан меморандум имзоланди ва истиқболли режалар ўзаро келишиб олинди. Шу асосда 2 нафар қозок (хорижий) тадқиқотчиси кафедра профессори Д.Н.Султонова илмий раҳбарлиги остида ўз илмий ишини бошлади.

Шу аснода албатта ректоримизнинг мақсадли саъи-ҳаракатларини айтиб ўтишимиз лозим. Жорий 2 йил давомида Ч.Ж.Туркйилмаз 50 га яқин чет давлат олийгоҳлари билан ҳар томонлама ҳамкорлик шартномалари ва меморандумлар имзолаб келмоқда. Бу эса университетимиз ёрқин келажаги ва таълим сифатини янада юқори марраларга кўтаришда барқарор пойдевор ҳисобланади. Ундан ташқари, олийгоҳда талабалар билимини ва миллий маданиятини оширишга йўналтирилган турли-туман тадбирлар ўтказилиб туради. Жумладан, кафедрамиз томонидан мунтазам ҳар бир миллий байрамга атаб тасвирий ва амалий санъат соҳасида Энг яхши плакатлар танлови ташкил этилади. Турдош олийгоҳлар, коллежлар, ўрта мактаб ва тегишли (ЎзБА БИУ, А.С.Пушкин номидаги кутубхона. Тарих музейи) ташкилотлар билан тузилган шартномалар асосида, ўзаро тажриба алмашиш жараёнлари олиб борилмоқда.

Айниқса, сўнгги йиллар ичида кафедрамиз илмий-ижодий фаолияти янада кучайиб бормоқда. 2024 йилда кафедрамизнинг 2 нафар ўқитувчиси инглиз тилидан В2 тил билиш сертификатини олди. Жами бўлиб 5 та патент, 20 га яқин муаллифлик гувоҳномаси олинган. 4та дарслик, 4та ижодий ишлар каталоги, 7та услубий кўрсатма нашрдан чиқарилган. Ўтган 2023 йили проф. Д.Н. Султонова “Йил аёли” танловининг “Йилнинг энг яхши ижодкор аёли” вилоят босқичи ғолибаси бўлди. Д.Султонова 2021 йилдан буён Краснодар ва Ялта халқаро расм танлови бўйича Ҳакамлар ҳайъатининг аъзоси ҳамда 2022 йилдан буён ТАКУ ва СамДАҚУ илмий кенгаш аъзоси.

ХУЛОСА

Университет йиллик режасига биноан, кафедрамиз мудирини Акрам Намозбоевич Султонов меъморчилик, дизайн ва санъат соҳаси таълимини тизимли юксалтириш йўлида ўз кафедраси жамоаси билан қизғин иш олиб бормоқда. У ўзининг “Замонавий масжидлар архитектурасини шакллантиришдаги етакчи анъаналар (Ўзбекистон мисолида)” мавзусидаги номзодлик диссертациясини ҳимоя қилиш арафасида турибди. “Санъат” кафедрамизнинг келажаги порлоқ, уни келгусида улкан ишлар кутмоқда. Яқинда яна Либос дизайни мутахассислиги бўйича 3 нафар ёш умидли ўқитувчиларни ишга қабул қилди. Янги ва янги ихтисосликлар очилиши режалаштирилмоқда. Янги йилда факультетимиз кафедралари университет

ховлисида янги курилатган махсус ўқув корпусига кўчиб ўтиши кутилмоқда.

Ректоримиз профессор Чидемхоним Туркйилмаз педагоглар ўқув тизимига янги жорий этган САМАРАДОРЛИКНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТГИЧИ (КПЭ) талабларига муносиб ҳаракат қилинса, ишонамизки, университетимиз яқин келажакда жаҳон илғор олийгоҳларининг нуфузли мингталиқ рўйхатидан муносиб жой олади. Ва табиийки, бунда биз каби фаол ва мақсадга интилувчан педагоглардан иборат кафедра жамоаси катта кучдир!

Адабиётлар

1. Мирзиеев Ш.М. “Архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-416-сонли қарори. 2022-й. 8-ноябр.

2. Султонова Д.Н. Устоз-мусаввир Намозбой Султонов илмий-ижодий фаолияти/ ISBN 978-9943-7051-5-9. УЎК: 01:75(092) Султонов, КБК: 85.14, С 96 Сам.: «TURON NASHR», 2021.-Б.204. 13 б.т.

3. Султонова Д.Н. Тошга йўғрилган қалб/ Ижодий ишлар каталоги. ISBN 978-9910-9693-7-9. УЎК: 730(092) (575.1) Султонова, КБК: 85.13g (50), Сам.: «Маҳорат», 2023. Самарқанд-2023. –Б. 68.

4. Султонова Д.Н. Роль рисунка в подготовке молодых архитекторов/ Магистрантларнинг 8-илмий анжумани материаллари (ижтимоий фанлар), 2-том. СамДУ, 28-29 март. Тошкент, 2009. -Б. 152-154.

5. Султонова Д.Н. СамДАҚИнинг илк меъмор ректори ҳақида/ “Ўзбекистоннинг табиий иқлим шароити ноқулай ҳудудларида шаҳарсозлик, ландшафт архитектураси ва дизайнини шакллантириш варивожлантириш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. СамДАҚУ. Сам., 2021. 15 июнь. -Б. 14-16.

6. Султонова Д.Н. Буюк устоз-меъмор ва забардаст олимнинг илмий мактаби (М.К.Аҳмедов ҳақида)/ “Оролбўйи минтақаси архитектура муҳитининг ривожланиш муаммолари ва инновацион ечимлари” мавзусидаги республика on-line илмий-амалий конференция 2021 йил. 20 май. Тошкент –2021.-Б. 8-13.

7. Султонова Д.Н. Устоз Ч.Аҳмаров мероси унинг самарқандлик шогирди Намозбой Султонов ижодида/“З.Ковалевская ва Ч.Аҳмаровнинг бадиий меросини ўрганиш” мавзусида илмий-амалий конф. 17.11. Тошкент МРДИ-2022. – Б.18-25.

